

Martin Berger

Heterogenität in Deutschschweizer Berufsfachschulklassen

Preprint

Abstract

Ein Bild der Heterogenität an Berufsfachschulen kann nicht generell gezeichnet werden, denn je nach Berufsbereich variieren die Unterschiede der Lernenden in den Klassen, was zu berufsspezifischen Besonderheiten führt. Berufsfachschullehrpersonen empfinden jedoch über alle Berufsbereiche hinweg den Umgang mit den unterschiedlichen Lern- und Sozialverhalten sowie der Sprachkompetenz ihrer Lernenden als grösste Herausforderung. Dabei ist der Umgang mit Heterogenität meist auch mit der Herausforderung verbunden, schulische Risikogruppen zu integrieren. Dies sind Befunde aus einer Erhebung zur Heterogenität in Deutschschweizer Berufsfachschulklassen.

Keywords: Heterogenität, Berufsfachschule, Integration, Lernende, Lehrpersonen

Bibliografie Preprint

Berger, Martin. 2019. «Heterogenität in Deutschschweizer Berufsfachschulklassen». Preprint. [doi: 10.5281/zenodo.4118254](https://doi.org/10.5281/zenodo.4118254).

Erschienen in:

Berger, Martin. 2019. «Heterogenität in Deutschschweizer Berufsfachschulklassen». *berufsbildung: Zeitschrift für Theorie-Praxis-Dialog* (176).

2019

DOI: [10.5281/zenodo.4118254](https://doi.org/10.5281/zenodo.4118254).

Diese Preprint-Version erscheint unter *Creative Commons Namensnennung 4.0 International* (2020).

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Heterogenität in Deutschschweizer Berufsfachschulklassen

Martin Berger, Dr.

Abstract: Ein Bild der Heterogenität an Berufsfachschulen kann nicht generell gezeichnet werden, denn je nach Berufsbereich variieren die Unterschiede der Lernenden in den Klassen, was zu berufsspezifischen Besonderheiten führt. Berufsfachschullehrpersonen empfinden jedoch über alle Berufsbereiche hinweg den Umgang mit den unterschiedlichen Lern- und Sozialverhalten sowie der Sprachkompetenz ihrer Lernenden als grösste Herausforderung. Dabei ist der Umgang mit Heterogenität meist auch mit der Herausforderung verbunden, schulische Risikogruppen zu integrieren. Dies sind Befunde aus einer Erhebung zur Heterogenität in Deutschschweizer Berufsfachschulklassen.

Das Thema Heterogenität ist ein pädagogischer Dauerbrenner und gilt als eine der grossen Herausforderungen des Lehrberufes aller Stufen. Die zahlreiche Literatur zum Thema der Heterogenität erstaunt deshalb nicht. Überraschend ist jedoch, dass sich diese fast ausschliesslich auf die Volksschulstufe und kaum auf die Berufsbildung bezieht und wenige aktuelle Daten über die Heterogenität in Berufsfachschulen vorliegen. Im Herbst 2017 wurde deshalb über die Befragung von Praktikumslehrpersonen der Pädagogischen Hochschule Zürich die Heterogenität in 82 Deutschschweizer Berufsfachschulklassen analysiert. Dabei wurde *erstens* das Ausmass der Heterogenität in den Berufsfachschulklassen erfasst. *Zweitens* wurde erhoben, welcher Anteil der Lernenden die Voraussetzungen eher nicht mitbringt, um im regulären Unterricht die Mindestziele zu erreichen (Risikogruppe). Die erfahrenen Lehrpersonen wurden *drittens* gebeten, die Grösse der Herausforderung der verschiedenen Heterogenitätsbereiche für ihre Lehrtätigkeit einzuschätzen. Die Auswertung der Resultate der nicht repräsentativen Befragung ergeben drei Befunde, die Hinweise für ein aktuelles Bild der Heterogenität in Berufsfachschulen geben.

Befund 1: Das Heterogenitätsbild ist berufsbereichsspezifisch

Um ein differenziertes Bild der Heterogenität in Berufsfachschulklassen zu erhalten, wurden die Lehrpersonen hinsichtlich mehrerer Heterogenitätsdimensionen befragt, die für das Lernen als relevant gelten¹. Auf einer fünfstufigen Antwortskala (1 = «sehr klein» bis 5 = «sehr hoch») beurteilten sie dabei die Heterogenität ihrer Lernenden innerhalb ihrer Klassen hinsichtlich des *Vorwissens (fachspezifisch)*, der *kognitiven Leistungsfähigkeit (im Sinne von Intelligenz)*, der *Sprachfähigkeit (Unterrichtssprache)*, des *Lernverhaltens (Motivation und Engagement)*, des *Sozialverhaltens (Regelkonformität und Kooperation)* und des *soziokulturellen Hintergrunds (bildungsgünstiges Umfeld)*. Dabei kamen interessante Unterschiede zwischen den verschiedenen Berufsbereichen zum Vorschein, die auf berufsbereichstypische Heterogenitätsbilder hinweisen:

- a) In *dienstleistungsorientierten Berufen* wie Hotelfachmann/-frau, Kaufmann/-frau usw. wurde eine hohe Heterogenität bei den beiden Merkmalen *kognitive Leistungsfähigkeit* und *Vorwissen* beschrieben. Die Lehrpersonen in diesen Berufsfeldern sind offenbar vor allem damit konfrontiert, dass ihre Lernenden, unter anderem aufgrund ihrer Bildungsbiografie, unterschiedlich leistungsfähig sind. Dies trifft auch auf Klassen der kaufmännischen Grundausbildung zu, obwohl hier eine Einteilung der Klassen in verschiedene Leistungsprofile (äussere Differenzierung) stattfindet.
- b) In *Gesundheitsberufen* (medizinische Praxisassistent/-in, Fachmann/-frau Gesundheit usw.) wurde vor allem von einer starken Heterogenität bei der *Sprachfähigkeit (Unterrichtssprache)* der Lernenden berichtet. Dieses Ergebnis erstaunt nicht, da in diesen Berufen der Anteil von Lernenden mit Migrationshintergrund relativ hoch ist (45 Prozent) und Kommunikation eine zentrale Fachkompetenz darstellt. Die Herausforderungen im Berufsfachschulunterricht liegen hier also tendenziell weniger in der

¹ Die subjektive Einschätzung von erfahrenen Lehrpersonen hinsichtlich der Heterogenität von Klassen (Differenzierungskomponente nach Cronbach) gilt als relativ akkurat (Spinath, 2005). Die Auswahl der relevanten Heterogenitätsdimensionen bezieht sich auf eine Studie zur Heterogenität an der Zürcher Volksschule (Reusser u. a., 2013).

optimalen Passung der kognitiven Aufgabenschwierigkeiten als vielmehr in der Einbeziehung der unterschiedlichen Sprachstände.

- c) In *Bauberufen* zeigte sich nochmals ein anderes Bild. In diesen Berufen nehmen die Lehrpersonen vor allem beim *Sozialverhalten*, also beim Konformitätsverhalten und der Kooperationsbereitschaft eine hohe Heterogenität wahr. Dies ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass sich in solchen Klassen teilweise Lernende befinden, die sich im schulischen Setting (kopflastiges Arbeiten, langes Sitzen usw.) eher unwohl fühlen und aus genau diesem Grund eine handwerkliche Ausbildung gewählt haben. Für Berufsfachschullehrpersonen ergeben sich hierbei unter anderem Herausforderungen bei der Förderung überfachlicher Kompetenzen sowie auf der Ebene der Klassenführung.

Befund 2: Der Umgang mit Heterogenität ist immer auch ein Umgang mit Risikogruppen

In Klassen befinden sich trotz Selektionsmechanismen Lernende, die die minimal erforderlichen Voraussetzungen nicht mitbringen, um die Lernziele der fraglichen Bildungsabschlüsse zu erreichen. Diese Gruppe wird auch als «Risikogruppe» bezeichnet, deren Anteil im Volksschulkontext auf bis zu 20 Prozent beschrieben wird (Reusser u. a., 2013). Das bildungspolitische Ziel einer Abschlussquote auf Sekundarstufe II von 95 Prozent zielt im Wesentlichen darauf ab, dass auch Jugendliche aus dieser Risikogruppe über die berufliche Grundbildung einen formalen Abschluss erlangen und ins Arbeitsleben integriert werden können.

Dass sich die Defizite der Risikogruppe nach der Schwelle Volksschule/berufliche Grundbildung trotz den Ausleseprozederen der Ausbildungsbetriebe nicht in Luft auflösen, zeigt das Resultat, dass hinsichtlich der Risikogruppengrösse in Berufsfachschulen ein ähnliches Bild vorliegt wie in der Zürcher Volksschule (bei Heterogenitätsdimensionen ergibt sich auf beiden Schulstufen eine relative Grösse der Risikogruppe von 15-20%). Auf diesen Sachverhalt weist auch die Quote von Lehrabbrüchen und Lehrvertragsauflösungen hin, die sich aktuell auf etwa 20 Prozent beläuft. Dabei ist zu erwähnen, dass niederschwellige Berufe (etwa in EBA²-Berufen, aber auch in niederschweligen EFZ³-Berufen im Coiffeurgewerbe, in der Schönheitspflege, im Gastgewerbe, Handel und Baugewerbe usw.) überdurchschnittlich häufig mit grossen Risikogruppen konfrontiert sind (Kriesi u. a., 2016), was damit zu tun hat, dass Jugendliche mit grossen Lernschwierigkeiten tendenziell eher Berufe mit geringen kognitiven Anforderungen wählen. Lehrpersonen solcher Berufe können deshalb davon ausgehen, dass sich in einer Klasse von zwanzig Lernenden durchschnittlich zwei bis vier Lernende mit teilweise gravierenden schulischen Defiziten befinden.

Befund 3: Die grösste Herausforderung für Lehrpersonen an Berufsfachschulen liegt im Umgang mit dem unterschiedlichen Lern- und Sozialverhalten sowie der unterschiedlichen Sprachfähigkeit der Lernenden

Der Umgang mit Heterogenität wird in pädagogischen Lehrmitteln vor allem über Massnahmen besprochen, wie auf unterschiedliches *Vorwissen* reagiert werden kann. Dieser Fokus ist jedoch inadäquat, da die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass gerade Berufsfachschullehrpersonen den Umgang mit Heterogenität in den Bereichen *Sprache*, *Lern-* und *Sozialverhalten* als besonders herausfordernd wahrnehmen. Dieser Befund bezieht sich sowohl auf EBA- als auch auf ABU-Klassen (siehe Tabelle).

Gruppen	Herausforderung aus Sicht der Lehrpersonen					
	Vorwissen (fachspezifisch)	Kognitive Leistungsfähigkeit	Sprachfähigkeit (Unterrichtssprache)	Lernverhalten (Motivation und Engagement)	Sozialverhalten (Regelkonformität und Kooperation)	Soziokultureller Hintergrund (bildungsgünstiges Umfeld)
EBA 11 Klassen	6	5	3	2	1	4
EFZ 71 Klassen	5	4	2	1	3	6
Gesamt 82 Klassen	5	4	2	1	3	6

Tabelle: Heterogenität als Herausforderung für die Lehrperson (Lesebeispiel: Je tiefer die Zahl [Rangierungsplatz], desto grösser die Herausforderung, eingeschätzt im Vergleich zu den anderen Merkmalen).

² Eidgenössisches Berufsattest (zweijährige Berufslehren).
³ Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (drei- und vierjährige Berufslehren).

Implikationen für Berufsfachschullehrpersonen

Die Resultate der Befragung zeigen, dass der Umgang mit Heterogenität innerhalb von Klassen nicht bloss für Volksschullehrpersonen sondern auch für Berufsfachschullehrpersonen eine grosse Herausforderung darstellt, da sich das Ausmass der Unterschiede durch den Übertritt in die Sekundarstufe II kaum verändert. Um angemessen auf Heterogenität zu reagieren, ist es für Lehrpersonen zentral, die Unterschiede in ihren Klassen zuerst einmal zu erkennen (Paradies u. a. 2011). Berufsfachschullehrpersonen sollten sich deshalb des berufsbereichsspezifischen Heterogenitätsbildes (Befund 1) bewusst sein, da dies – nebst einer gezielten Lernstandserhebung – hilfreich für eine adäquate Adressatenanalyse ist.

Besonders (aber nicht nur) Lehrpersonen mit Klassen aus kognitiv weniger anspruchsvollen Berufen müssen die Jugendlichen mit problematischen Lernvoraussetzungen, die sich höchstwahrscheinlich in ihren Klassen befinden (Befund 2), möglichst früh erfassen. Dies, um den betroffenen Lernenden von Anfang an den Weg zu den institutionellen Stütz- und Fördergefässen zu ebnen. Schliesslich ist es schwierig, schulischen Risikogruppen ausschliesslich mit Massnahmen innerhalb des Regelunterrichts (innere Differenzierung) genügend gerecht zu werden.

(Berufsfachschul-)Lehrpersonen sollten sich zudem bewusst sein, dass sich der Umgang mit Heterogenität nicht nur auf die Berücksichtigung heterogenen fachlichen Vorwissens beschränken darf (bspw. mit Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit), denn das Vorwissen stellt bloss eine von mehreren relevanten Lernvoraussetzungen dar. Im Kontext des Berufsfachschulunterrichts scheinen hierbei besonders das unterschiedliche Lernverhalten (Motivation und Engagement) sowie die unterschiedlichen Sprachfähigkeiten zentral zu sein (Befund 3). So gilt es beispielsweise die *Fähigkeit, selbständig zu lernen*, die bei individualisiertem Unterricht zentral ist, gezielt zu fördern – und zwar individualisiert. Zusätzlich macht es Sinn, das Konzept des Differenzierens ebenfalls auf den Bereich der Klassenführung zu übertragen.

Das Ziel, den unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden innerhalb der Klasse optimal zu begegnen, ist für Lehrpersonen unbestritten – der damit verbundene Anspruch dementsprechend hoch. Dieses Ziel ist jedoch ambitioniert und im Klassenunterricht kaum je vollständig zu erreichen. Literatur mit Titeln wie *99 Tipps: Differenzieren im Unterricht* (Paradies u. a., 2010), die den Lehrpersonen die grosse Fülle an Massnahmen des Individualisierens vor Augen halten, kann Lehrpersonen nicht nur inspirieren, sondern kann diese auch verunsichern. Es droht dabei die «Überforderungsfalle des Individualisierens» (Heymann, 2009, S. 8) und gerade für Berufsfachschullehrpersonen mit einer Vielzahl von Klassen und teilweise über 100 Lernenden ist es empfehlenswert, pragmatische Strategien im Umgang mit heterogenen Klassen zu entwickeln und dabei bloss wenige einfache Individualisierungsmassnahmen zu kultivieren.

Literatur:

- Heymann, H. W. (2009). Lernen verstehen, anleiten und begleiten. Diagnostizieren und Fördern als schulische Handlungsfelder. *Pädagogik*, (12), 6–9.
- Kriesi, I., Neumann, J., Schweri, J., Griga, D., Kuhn, A., Schmid, E., & Baumeler, C. (2016). *Bleiben? Gehen? Neu beginnen? Häufigkeit, Ursachen und Folgen von Lehrvertragsauflösungen*. Zollikofen: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB.
- Sorrentino, W., Linser, H. J., & Paradies, L. (2010). *99 Tipps: Differenzieren im Unterricht*. Berlin: Cornelsen.
- Paradies, L., Linser, H. J., & Greving, J. (2011). *Diagnostizieren, Fordern und Fördern* (4., überarbeitete Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Reusser, K., Stebler, R., Mandel, D., & Eckstein, B. (2013). *Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich*. Wissenschaftlicher Bericht. Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
www.zh.ch/dam/Portal/internet/news/mm/2013/166/Vielfalt_Volksschule_Bericht.pdf.spooler.download.1372834739198.pdf/Vielfalt_Volksschule_Bericht.pdf.
- Spinath, B. (2005). Akkuratheit der Einschätzung von Schülermerkmalen durch Lehrer und das Konstrukt der diagnostischen Kompetenz. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 19 (1/2), 85-95.

Kontakt:

Martin Berger, Dr. phil.
Pädagogische Hochschule Zürich
Abteilung Sekundarstufe II/Berufsbildung
Lagerstrasse 5
Sihlhof, LAD 213
CH-8090 Zürich

043 305 61 05
martin.berger@phzh.ch